

O PROJETO VENCEDOR DO CONCURSO PARA A SEDE DO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

MARAFON, Fernanda Cavalleiro

Doutora pela FAUUSP

fernandamarafon.arquitetura@gmail.com

RESUMO

Entre as variadas categorias, que agrupam as realizações e propostas associadas ao Movimento Moderno, há multiplicidade de critérios e abordagens possíveis. No que se refere a projetos para cidades e edifícios não construídos, tornam-se relevantes, na historiografia, as questões utópicas e propositivas que permitem associar as representações da Arquitetura e do Urbanismo modernos a outros campos de conhecimento e amparam discussões sobre transformações sociais, econômicas e culturais.

Apesar da importância destas interpretações, há uma outra categoria segundo a qual se pode reunir obras e projetos de arquitetura. Esta considera critérios artísticos comuns a um conjunto de realizações, que compartilham o mesmo sentido de forma, como estrutura relacional e abstrata. Uma categoria apta para conceber e, conseqüentemente, reconhecer e interpretar artefatos modernos.

Segundo esta abordagem, este trabalho, um desdobramento da tese de doutorado "Edifícios torre-placa nas décadas de 1950 e 1960: configurações com a forma moderna", se propõe a apresentar o projeto não construído para a sede do *Jockey Club de São Paulo*, de autoria dos arquitetos Carlos Barjas Millan, Jorge Wilhelm e Maurício Tuck Schneider, a partir de material gráfico proveniente do redesenho do edifício e do entorno existente no período de sua concepção.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, TORRE-PLACA, TIPOLOGIA

1. INTRODUÇÃO.

Na historiografia da Arquitetura Moderna é comum associar os projetos não construídos às proposições utópicas, irrealizáveis, e às transformações nos campos da técnica e das relações humanas. Estes projetos, por serem frequentemente soluções precursoras, servem para ilustrar a formulação do novo paradigma, que marca o final do século XIX e o início do século XX. Este trabalho, trata do projeto para a *Sede do Jockey Club de São Paulo* (1) como um edifício que integra um conjunto de obras com características formais similares, mas

que adquirem identidade a partir de um novo sentido de forma, entendida como *forma moderna* (2), estrutura abstrata e relacional entre as partes de um artefato.

De acordo com esta acepção, na concepção de um edifício, consideram-se suas partes e também as pré-existências, as demais construções e a geografia da área, como elementos para ordenar e atribuir sentido ao edifício e simultaneamente a um trecho da cidade. É segundo este sentido abstrato que os edifícios modernos se relacionam com o entorno edificado, o completam e transformam.

Como parte de um conjunto de edificações verticais concebidas em áreas centrais e consolidadas, o projeto para o *Jockey Club de São Paulo* - vencedor do concurso realizado em 1959 e de autoria dos arquitetos Carlos Barjas Millan, Jorge Wilhelm e Maurício Tuck Schneider - se desenvolve com um tipo (3) moderno, a combinação entre um bloco horizontal e uma torre, e resulta numa configuração singular ao considerar o conjunto edificado do largo do São Francisco com a escola e a igreja, assim como a atividade comercial das quadras adjacentes e a topografia do local.

Este tipo, amplamente utilizado durante as décadas de 1950 e 1960, por seus atributos funcionais e urbanos, pressupõe a combinação de duas geometrias com características antitéticas: um bloco vertical, uma torre ou lâmina, e uma placa, bloco horizontal de gabarito baixo, como elementos visualmente íntegros e destacados. A placa, elemento horizontal, tem vocação para acomodar programas de caráter público, usos comerciais ou institucionais, pode receber ambientes com vãos estruturais amplos e maiores alturas, e define a relação entre áreas edificadas e livres na escala do pedestre. A torre, com pavimentos típicos e repetidos em altura, recebe em geral, usos de caráter privativo - habitacional, administrativo ou de serviços - e promove adensamentos populacional e construtivo. A área de articulação entre estes blocos, o pavimento de transição, tem uso público ou coletivo associado às atividades da edificação e define a relação entre placa e torre.

Além das premissas funcionais e urbanas que qualificam este tipo edilício, a combinação placa-torre se caracteriza por um procedimento artístico novo, pois abandona as regras de composição acadêmicas, a simetria e hierarquia entre partes, e se desenvolve a partir de uma dualidade estética, com sentido moderno - a tensão visual entre vertical e horizontal que se equivalem e se compensam. (4).

O exemplo paradigmático, conhecido internacionalmente, é o edifício *Lever House* (1952) de Gordon Bunshaft para SOM, construído em Nova Iorque, com uma placa suspensa sobre pilotis combinada a uma lâmina também sobreposta e deslocada.

A dupla condição constitutiva destes edifícios, as duas escalas relativas a seus elementos e a área de transição entre eles e entre o edifício e o plano do solo permitem novas possibilidades para a conformação da cidade, distintas das edificações verticais construídas nos alinhamentos e também das torres isoladas. Dadas estas possibilidades, o tipo torre-placa se difunde, em diferentes países, como uma alternativa para inserção da verticalização em áreas urbanas consolidadas.

É neste contexto que o projeto para a Sede do *Jockey Club* se desenvolve. Integra o conjunto de edifícios notáveis realizados na cidade de São Paulo, entre os quais se destacam o *Conjunto Nacional*, de David Libeskind; a *Galeria Metrôpole*, de Salvador Candia e Giancarlo Gasperini; o Edifício para o *Banco Sul-*

americano do escritório Rino Levi e o edifício *Quinta Avenida* de Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano.

2. O JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

O projeto localiza-se em uma área na região do centro velho da cidade, com morfologia tradicional, embora com gabaritos variados. O entorno conta com edificações de diferentes períodos: a Igreja de São Francisco e a Igreja da Ordem Terceira da Penitência, construídas no século XVII e remanescentes da urbanização do período colonial; a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, obra eclética, com características acadêmicas que ilustra o processo de modernização da cidade, nas primeiras décadas do século XX, o edifício Saldanha Marinho (1929- 1933) de Elisiário Bahiana, exemplar pioneiro da verticalização da cidade e outros edifícios de diversos pavimentos nas quadras adjacentes.

Figura 1. Carlos Barjas Millan, Jorge Wilhelm e Maurício Tuck Schneider, Sede do Jockey Club de São Paulo, 1959, fotomontagem. © Revista Acrópole 259 - p 163

O terreno para a construção do *Jockey* corresponde a uma quadra, trapezoidal e de pequenas dimensões, delimitada pelos largos de São Francisco e Ouvidor e pelas ruas Libero Badaró e José Bonifácio. Uma área com desnível topográfico próprio às encostas dos vales da cidade, que permite duas cotas de acesso em pavimentos sobrepostos, dadas pelo desnível de três metros entre vias.

A pequena dimensão do terreno, aproximadamente 35m x 45m e o extenso programa determinam uma solução verticalizada, capaz de atender à variedade de atividades sociais, culturais, esportivas e também à área comercial prevista para lojas e salas para locação, com finalidade de gerar renda para o clube.

Figura2. Foto Largo do Ouvidor por volta de 1930. © moyarte.com.br

Em 1959, quando se realiza o projeto, a área é uma das poucas quadras ainda não verticalizadas e próximas ao Largo São Francisco e a construção do edifício implica na substituição do casario baixo remanescente da urbanização do período colonial.

Nestas condições, a combinação torre-placa mostra-se uma alternativa para a inserção de um edifício vertical de alta densidade construtiva, permite a manutenção de gabarito baixo nas calçadas e maiores recuos para o bloco vertical. Diversos projetos com esta solução são desenvolvidos para edifícios com programas similares: os projetos para o *Jockey Club Brasileiro*, no Rio de Janeiro, de Álvaro Vital Brazil; o *Jockey de Buenos Aires* e o *Club Alemán* de Mario Roberto Alvarez.

Na singular situação urbana, os arquitetos adotam o tipo torre-placa, entretanto realizam uma operação formal que adquire sentido urbanístico novo ao transformar a convencional relação dual entre os elementos horizontal e vertical da combinação.

Figura 3. Inserção urbana do edifício para a Sede do Jockey Club de São Paulo. Entorno edificado em 1954. © Imagem a partir do modelo desenvolvido pela autora.

2.1 A forma como sistema relacional

A forma, como sistema relacional, pode referir-se ao artefato em sua configuração, mas também se amplia para outras escalas e pode subsidiar a conformação da cidade. No caso dos edifícios torre – placa, a tensão visual entre os elementos constituintes e o modo como estes se vinculam às áreas adjacentes, definem sua configuração e a do entorno no qual estes se edificam.

Para o projeto do *Jockey Club*, a intenção de desenvolver uma proposta com dimensão urbanística é apresentada por meio dos didáticos croquis para o concurso. Eles explicitam a decisão de construir um novo quadrilátero comercial, redimensionando as áreas de uso público ao unir ambos os largos, do Ouvidor e São Francisco, e possibilitar a continuidade da atividade comercial existente nas quadras lindeiras.

Figura 4. Jockey Club. Croquis Proposta. @ Acropole 259 - p161

A solução apresentada ao concurso corresponde a uma placa semi-enterrada, que constrói um térreo livre como nova cota topográfica na rua do Ouvidor e uma torre suspensa sobre pilotis de tripla altura para proporcionar a continuidade visual e espacial entre as ruas adjacentes e garantir a vista das edificações de interesse histórico das quadras vizinhas. Trata-se de um desenvolvimento singular e complexo do tipo, com a combinação de uma torre elevada e uma placa concebida como pódio, que recebe um outro bloco horizontal e estreito entre elas. Pode-se considerar que a placa se desdobra em níveis - inferiores, térreo e superior - e adquire características incomuns com a alteração de seu perímetro nos diferentes pavimentos, ou ainda entender que os arquitetos propõem dois blocos horizontais e sobrepostos, dividindo a placa em duas geometrias distintas, interpretação adotada neste trabalho.

Nesta configuração, a placa aproveita toda a área edificável do terreno, assume a mesma geometria do lote, e se desenvolve em quatro pavimentos inferiores, situados abaixo da rua do Largo do Ouvidor. Em sua cobertura, define-se uma nova cota topográfica, um plano construído como continuidade do Largo do Ouvidor e delimitado pelo segundo bloco horizontal, estreito e posicionado na face do terreno na rua Líbero Badaró. Acima dele, elevada a 8,5 metros de altura, e apoiada em quatro pilares, a lâmina de 19 pavimentos tem disposição perpendicular ao bloco horizontal e paralela ao Largo São Francisco. Por sua vez, a inserção do segundo bloco horizontal, sobreposto à placa, menor e recuado em relação à Rua do Ouvidor, ajusta a escala da edificação e confere sentido urbano à área livre e coberta.

Segundo a noção de forma como estrutura abstrata, é possível considerar que os arquitetos enfrentaram, simultaneamente, os desafios de organização de um programa de grande escala em uma área de restritas dimensões, com pré-existências e geografia característica. Adotam uma solução moderna e uma ousada estrutura de poucos apoios para acomodar o programa extenso e complexo, que necessita de áreas com vãos estruturais importantes. Utilizam o desnível topográfico para definir acessos diferenciados, e ampliam as áreas livres ao igualar o pavimento de transição à cota pública como prolongamento das calçadas. Sobretudo, garantem, com estas operações, a vista desimpedida do conjunto de edifícios com interesse histórico no Largo São Francisco.

Figuras 5 e 6. Sede do Jockey Club de São Paulo e conjunto de edifícios do Largo São Francisco. © Imagens a partir do modelo desenvolvido pela autora.

2.2 A escala do edifício – A solução universal

Na escala do edifício, das relações próprias ao artefato, a solução adotada procura ser universal. Um módulo conceutivo geométrico é um recurso que define uma ordem abstrata à qual se referem os elementos constitutivos da edificação. A partir dele - a medida de 1,80m -, distribuem-se as vedações externas de todo o perímetro da edificação e de modo coordenado, a organização dos ambientes.

Outro aspecto relevante da solução é a estrutura única, em todos os pavimentos da edificação, em convergência com o sistema distributivo. As lajes estão estruturadas em quatro grandes pilares, conjugados aos núcleos de circulação vertical, de modo a definir circulações horizontais e ambientes, segundo uma solução geral para todos os pavimentos.

A torre desenvolve-se com lajes típicas, que recebem na porção central, entre pilares, as áreas com maior carga e pé-direito diferenciado, piscina e auditório. Sendo assim, o perímetro da edificação tem planos sobrepostos e equidistantes e as exceções se resolvem na porção central do edifício.

Os usos do programa dividem-se verticalmente. Nos pavimentos da placa, com acesso pela rua Líbero Badaró, situam-se os ambientes sociais do clube destinados a grandes eventos. Na área entre placa e torre, os usos comerciais e acessos aos cinco primeiros pavimentos da lâmina, com salas comerciais para locação. A partir do sexto pavimento, se desenvolve o programa esportivo e cultural do clube com usos diferenciados em cada pavimento.

Para atender à distribuição vertical das atividades do programa, os núcleos de circulação vertical dividem-se em dois grupos e têm disposição invertida em relação aos acessos, com percurso horizontal nos respectivos níveis de entrada. Complementarmente a estes núcleos principais, escadas secundárias entre andares permitem a integração entre pavimentos com mesmo programa.

Figuras 7. Sede do Jockey Club de São Paulo. Implantação e plantas dos pavimentos. Desenhos da autora.

Para acessar as áreas comerciais nos primeiros pavimentos da torre, a partir do largo do Ouvidor, cruza-se a área livre e coberta sob a lâmina até hall de entrada com conjunto de elevadores e escadas, situado no bloco horizontal de uso comercial. De modo análogo, no acesso ao clube e área social, com entrada a partir da rua Líbero Badaró, percorre-se todo salão social até aceder aos núcleos de circulação vertical posicionados na outra extremidade do terreno.

Com este esquema, as plantas térreas ganham em fluxo e animação e tanto praça como salão social se configuram como áreas de passagem e permanência de pessoas.

Figuras 8. Sede do Jockey Club de São Paulo. Entrada na rua Líbero Badaró. © Imagem a partir do modelo desenvolvido pela autora.

A importante solução dada ao edifício, com ousada estrutura e a complexidade programática, permanece como uma proposta não realizada. No entanto, ele antecipa questões importantes que se apresentam no início do século XXI, como a necessidade de atender a programas culturais e esportivos em edificações verticais. Exemplos recentes são os edifícios para o Instituto Moreira Salles e o SESC, ambos situados na avenida Paulista e o SESC 24 de maio no centro da cidade.

Não é fortuito que a solução em quatro apoios com piscina e auditório dispostos entre eles, apresentada no projeto para o *Jockey Club*, seja utilizada por Paulo Mendes da Rocha no edifício Sesc 24 de maio. Ela corresponde à possibilidade de atender às solicitações específicas, de áreas do programa, mantendo as lajes típicas do edifício existente.

3. A CONSTRUÇÃO DA CIDADE MODERNA.

No amplo conjunto de edifícios concebidos com o tipo torre-placa, o projeto para o *Jockey Club de São Paulo* reitera operações formais experimentadas em outras edificações construídas na cidade. Nelas, a convencional disposição entre blocos horizontal e vertical se altera. A placa não opera como elemento de

complementaridade da morfologia da cidade convencional, adquire outra geometria e disposição, ao ser utilizada como recurso para novas relações formais, possíveis na cidade moderna.

A placa como pódio, construída para ajustar o desnível topográfico, aparece pioneiramente no projeto não construído para o *Paço Municipal de São Paulo*, de Oscar Niemeyer. O desnível entre ruas permite a construção de um grande bloco semienterrado, com uma lâmina sobreposta e suspensa sobre pilotis para constituir um térreo livre com vistas da cidade. Posteriormente, no projeto para o edifício *Palácio Quinta Avenida*, de Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano, a combinação entre placa e torre ganha uma configuração inédita. A placa recuada do alinhamento e do perímetro da lâmina aproveita o desnível topográfico do lote e se desdobra em dois níveis térreos conectados, por um par de rampas, às calçadas. Desta nova articulação, o entrecruzamento entre placa e lâmina, define-se uma área livre e coberta sob o bloco vertical, reiterada na configuração do edifício *Nestlé* de Alberto Botti e Marc Rubin. Por sua vez, no edifício *Nestlé*, a relação incomum entre placa e torre, ambas suspensas em relação ao solo, denota a opção por uma dualidade visual como escolha importante na configuração do edifício.

Estas operações formais são incorporadas e sobrepostas no projeto para o *Jockey Club*: a placa semienterrada e a torre suspensa, para construir um pódio como térreo livre e garantir a continuidade visual no entorno; o entrecruzamento entre os blocos, com área livre coberta sob a torre, e a dualidade como problema visual, reforçada pela inserção do bloco horizontal menor e transverso à torre.

Figuras 9 e 10. Sede do Jockey Club de São Paulo. Vista a partir do Largo São Francisco. © Imagens a partir do modelo desenvolvido pela autora.

O edifício para o *Jockey Club* é um exemplo de uma solução típica, abstrata e universal, concebida como forma moderna. Com as relações singulares de sua configuração, a solução comum para a verticalização na cidade convencional, adquire sentido como uma possibilidade para a construção de um trecho de cidade moderna, na cidade existente.

NOTAS

1. O modelo virtual realizado para o edifício foi elaborado a partir de documentação do acervo iconográfico da FAU USP, da revista *Acrópole 259* e de fotos do levantamento aerofotogramétrico da Cidade de São Paulo, executado por VASP aerofotogrametria S/A e Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul S/A em 1954, disponível no site Geosampa.
2. Sentido ou definição de forma utilizado por diversos autores vinculados ao grupo de pesquisa *La Forma Moderna* do Departamento de Projectos Arquitectónicos da Universidad Politécnica de Catalunya. Este conceito é desenvolvido por Carlos Martí Aris em seu ensaio “*Abstracción en arquitectura: una definición*”.
3. A noção de tipo na Arquitetura ganha, ao longo do tempo, diversas interpretações. Na teoria da Arquitetura ela é inicialmente associada à tradição, sobretudo à Clássica e seus derivados e refere-se a um modo de conceber baseado na composição. Posteriormente, nas décadas 1960 e 1970, novas interpretações do conceito de tipo surgem nos trabalhos práticos e teóricos dos

arquitetos intitulados neorracionalistas, associados à Escola de Veneza. No mesmo período, Giulio Carlo Argan procura explicitar as diferenças de dois modos de conceber - a composição e a determinação formal - e sua relação com o tipo em Arquitetura. Argan também estabelece diferentes escalas ou níveis para a tipificação. Estas categorias possibilitam que o sentido de tipo esteja associado tanto a questões abstratas, quanto às figurativas e simbólicas. O entendimento do tipo como fundamento da concepção na Arquitetura Moderna é recente, pressupõe a interpretação deste conceito em seu sentido mais abstrato, como um princípio formal eleito durante o processo conceutivo.

4. Para a genealogia do tipo torre-placa, consultar a tese *Edifícios torre-placa nas décadas de 1950 e 1960: configurações com a forma moderna*, indicada na bibliografia

REFERÊNCIAS

ARGAN, Giulio Carlo. *El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días*. Nueva Visión, 1973.

COLQUHOUN, Alan. *Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-87*. CosacNaify, 2004.

DE FUSCO, Renato de. *La idea de arquitectura: historia de la crítica desde Viollet-le-Duc a Persico*; trad. Montserrat Alós-Moner et Josep Quetglas. Gustavo Gili, 1976

ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. *Pedro Paulo de Melo Saraiva, arquiteto*. Romano Guerra, 2016.

_____. "Construir e configurar". *Arquitextos*, ano 13, n. 150.00 (2012). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.150/4508>.

HENAO CARVAJAL, Edison. "Torre-plataforma, Colombia, años 50 y 60: análisis de su adaptación arquitectónica e inserción urbana en los centros de ciudad consolidado". Tese de doutorado, Universidad Politécnica de Cataluña, 2011

MAHFUZ, Edson. "Reflexões sobre a construção da forma pertinente". *Arquitextos*, ano 04, n. 045.02, (.2004). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606>

MARAFON, Fernanda Cavalheiro. *Edifícios torre-placa nas décadas de 1950 e 1960: configurações com a forma moderna*. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2025

MARTÍ ARÍS, Carlos. "Abstracción en arquitectura: una definición". *Revista DPA – Documents de Projectes d'Arquitectura*, nº 16 (2000): 6-9.

OTERO, Ruben. "No hay libertad sin norma. Continuidad y evolución em la obra de Mario Roberto Álvarez". Tese de doutorado. Universidad Politécnica de Cataluña, 2008.

PIÑÓN, Helio. *Observaciones elementales sobre el proyectar*. Madrid: Ediciones asimétricas, 2023.

_____. *Teoria do projeto*. Livraria do arquiteto, 2006

QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine-Chrysostome. *Dictionnaire historique d'architecture*. Paris: Librairie d'Adrien Le Clère et cie, 1832, tomes II.